

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI BOSHQARISH MUAMMOLARI

Nabiyev Bexzod Shavkatovich

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik Oliy maktabi
bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17967758>

***Annotatsiya.** Maqolada kichik biznesning raqamli transformatsiyasini ularning o‘shidagi yangi va muqarrar bosqich sifatida, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va raqamli iqtisodiyotning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq holda taxlil qilib yoritilgan. Raqobatbardosh bo‘lib qolish va raqamli texnologiyalar tomonidan taqdim etiladigan yangi imkoniyatlardan foydalanish uchun kichik biznes moslashishi kerak.*

***Kalit so‘zlar:** kichik biznes, raqamlashtirish, iqtisodiy xatarlar, raqamli texnologiyalar*

Bugungi biznes dunyosida konsolidatsiya tendentsiyasi kuzatilmoqda, bu esa kichik biznesni raqobatbardoshligini yo‘qotish xavfiga duchor qiladi. Mijozlar talablari va biznes qoidalari keskin o‘zgarib borayotgan raqamli iqtisodiyotda kichik biznes o‘z mavqeini saqlab qolish uchun ayniqsa qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ushbu o‘zgarishlar yangi raqamli texnologiyalarni joriy etish va ishlatishning har bir bosqichida barcha bozor ishtirokchilari uchun katta xarajatlarni keltirib chiqaradi.

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishining asosi iqtisodiyot va jamiyatni raqamlashtirish jarayoni bo‘lib, u raqamli texnologiyalarni ommaviy ravishda joriy etish va qo‘llashni nazarda tutadi, bu esa jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishiga olib keladi, hamda zamonaviy biznesga global ta’sir ko‘rsatadi [1].

Axborotning elektron ommaviy axborot vositalariga uzatilishi tufayli o‘zaro ta’sirlarning oshishi nafaqat jamoat faoliyatining barcha sohalarida yangi istiqbollarni ochadi, balki biznes amaliyoti ishtirokchilari: ham yakka tartibdagi fuqarolar, ham kichik biznes, davlatga qarashli birlashmalar va ko‘p darajali tashkilotlar, ularning mavjudligi uchun huquqiy asoslaridan qat’i nazar, manfaatlarini zarur darajada himoya qilishni kafolatlaydigan yangi usullarni yaratishni talab qiladi.

Raqamlashtirish ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatning barcha sohalariga kirib bordi va uni kichik biznes tomonidan qo‘llash ham bundan mustasno emas. Kichik biznes raqamli transformatsiya va raqamli iqtisodiyotga o‘tishning hozirgi sharoitida paydo bo‘layotgan yangi imkoniyatlardan foydalanib, progressiv rivojlanish orqali to‘siqlarni yengib o‘tishga qodir [2].

Raqamlashtirish sharoitida kichik biznes uchun iqtisodiy tahdidlarni tahlil qilish va monitoring qilish tizimini takomillashtirish kompaniyalarning barqarorligi va moliyaviy xavfsizligini ta’minlash uchun belgilangan xavflarni boshqarish protseduralariga tegishli raqamli vositalarni (hajmli ma’lumotlar, sun’iy intellekt, bulutli texnologiyalar) joriy etishni o‘z ichiga oladi.

Kichik biznesda raqamli transformatsiya davri an’anaviy biznes modelini o‘zgartirishga, shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etishga va yangi boshqaruv vositalaridan foydalanish natijasida sinergetik effektlarga erishishga asoslangan tashkilot ichidagi o‘zgarishlar tizimidir [3].

Yaxshilash uchun asosiy yo‘nalishlar:

- Raqamli texnologiyalarni xavflarni boshqarishga integratsiya qilish: Sun‘iy intellekt (AI) va mashinani o‘rganish kabi raqamli vositalardan foydalanish katta hajmdagi ma’lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda to‘plash va baholash imkonini beradi, bu esa tahdidlarni bashorat qilish va aniqlashning aniqligini oshiradi.
- Katta ma’lumotlar va tahlilni qo‘llash: Katta ma’lumotlarni tahlil qilish kichik biznesga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan yashirin tahdidlarni aniqlashga yordam beradi, bu esa tegishli yumshatish usullarini tezkor qo‘llash imkonini beradi.
- Kiberxavfsizlikni rivojlantirish: Raqamlashtirish yangi xavflarning, ayniqsa kibertahdidlarning paydo bo‘lishi bilan birga keladi. Ushbu xavflarni samarali boshqarish uchun ma’lumotlarni himoya qilish va biznes jarayonlarining barqarorligini ta’minlashga qaratilgan kuchaytirilgan kiberxavfsizlik choralarini amalga oshirish orqali tizimni takomillashtirish zarur.

Kichik biznes tashkilotlarini raqamlashtirish orqali boshqarish muammolariga yechimlar (1-jadval) ishlab chiqarish faoliyatini rejalashtirish, moliyaviy boshqaruv jarayoni, xodimlarni boshqarish, xarajatlarni boshqarish, savdo va mijozlarni boshqarish kabi jarayonlarni raqamlashtirishni o‘z ichiga oladi [4].

1-jadval.

Raqamli transformatsiya orqali kichik biznesni boshqarish muammolarini hal qilish imkoniyatlari [4]

t/r	Kichik biznes tashkilotlarini boshqarishdagi qiyinchiliklarni hal qilish	Muammoni hal qilish imkoniyatlari raqamli texnologiyalardan foydalangan holda
1	Ishlab chiqarishni rejalashtirish jarayonini raqamlashtirish	Raqamli texnologiyalar turli darajalarda ishlab chiqarish rejalarini tuzish va mavjud ishlab chiqarish quvvatlari, ishchi kuchi va boshqa turdagi resurslar bilan ishlab chiqarish rejalarini amalga oshirishning maqsadga muvofiqligini tekshirish muammolarini hal qilishda yordam beradi, bu esa qabul qilingan rejalarining haqiqiylikini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.
2	Moliyaviy boshqaruv jarayonini raqamlashtirish	Raqamli texnologiyalar korxonada byudjetlarini ishlab chiqish va monitoring qilish hamda pul oqimlari prognozlarini tayyorlashni qo‘llab-quvvatlaydi, bu esa potentsial likvidlik taqchilligini o‘z vaqtida bashorat qilish imkonini beradi.
3	HR boshqaruvini raqamlashtirish	Zamonaviy raqamli iqtisodiyot texnologiyalari nafaqat kadrlar hisobining asosiy funktsiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi, balki xodimlarni rivojlantirish va martaba o‘shirishni rejalashtirish, shuningdek, turli xil motivatsiya shakllarini qo‘llash shartlarini samarali kuzatish imkonini beradi.

4	Xarajatlarni boshqarish jarayonini raqamlashtirish	Raqamli texnologiyalar kompaniyaning barcha xarajatlarini hisobga olishda batafsil ma'lumot darajasini maksimal darajada oshirish va tayyor mahsulot va xizmatlar tannarxini hisoblash samaradorligini sezilarli darajada oshirish orqali xarajatlarni samaraliroq boshqarish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, standartlar va qoidalar tizimini takomillashtirish, narxlash tizimini optimallashtirish va kompaniyaning mahsulot turlarini optimallashtirish uchun sharoit yaratadi.
5	Savdo va mijozlarni boshqarish jarayonlarini raqamlashtirish	Zamonaviy texnologiyalar, agar mijozlarning ehtiyojlari tushunilgan bo'lsa, ular uchun yangi takliflar yaratish uchun katta innovatsion salohiyatni taklif etadi. Uskuna yetkazib beruvchilari mijozlarining chuqur ehtiyojlarini yetarlicha tushunishmaydi. Texnologiyadan foydalanish qanday qilib birgalikda qiymat yaratishga, sheriklar farovonligini oshirishga va hamkorlikdagi innovatsiyalarni rivojlantirishga olib kelishi mumkinligini tahlil qilish kerak.

Milliy iqtisodiyotni raqamlashtirishning yagona modeli yo'qligi sababli, kichik biznesni ushbu modelga samarali jalb qilish rejasi mavjud emas. Bu holat kichik biznes uchun raqamlashtirishning tizimli rivojlanishini sezilarli darajada sekinlashtiradi, lekin shu bilan birga tadbirkorlarning shaxsiy sa'y-harakatlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Biroq, talab qilinadigan katta xarajatlar (pul, vaqt, inson va boshqalar) hisobga olinsa, bu sa'y-harakatlar har doim ham amalga oshirilavermaydi. Masalan, COVID-19 koronavirus pandemiyasi kabi har qanday yirik muammo, bir tomondan, kichik biznesning raqamlashtirilishini tezlashtiradi (eng ilg'or sub'yektlar uchun), ikkinchi tomondan, davlatning katta yordamini talab qiladi (kichik firmalarning aksariyati uchun).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Новосельцева Г.Б., Рассказова Н.В. [Перспективы малого бизнеса в цифровой экономике](#) // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – № 1. – с. 521-532. – doi: 10.18334/vines.10.1.100580.
2. Мызрова К.А., Авдеева Т.В., Болдырева Т.В., Заводцков А.С. [Особенности применения искусственного интеллекта малым бизнесом](#) // Креативная экономика. – 2024. – № 11. – с. 3171-3188. – doi: 10.18334/ce.18.11.122064.
3. Мызрова К.А., Мяслина Н.Ж., Захарова Ю.Н., Заводцков А.С. [Цифровые технологии как фактор устойчивого развития малого бизнеса](#) // Креативная экономика. – 2024. – № 9. – с. 2193-2210. – doi: 10.18334/ce.18.9.121528.
4. Селиверстов Ю.И., Рудычев А.А., Дмитриева Ю.А. [Цифровая трансформация бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства как фактор роста конкурентоспособности](#) // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 11-3. – с. 531-539. – doi: 10.17513/vaael.1459.